

माझी कन्या भाग्यश्री योजना एक सामाजिक परिवर्तनाचा अभ्यास

प्रा. डॉ. निलोफर शेख¹, राहाणे तनुजा दगडू²

¹मार्गदर्शक

²संशोधक

संगमनेर नगरपालिका कला दा. ज मालपाणी वाणिज्य आणि ब. ना सारडा विज्ञान महाविद्यालय (स्वायत्त) संगमनेर.

Corresponding Author - राहाणे तनुजा दगडू

DOI - 10.5281/zenodo.19199423

गोषवारा :

भारतात मुलींच्या जन्माकडे पारंपारिक दृष्टिकोनातून अनेकदा उपेक्षेने पाहिले जाते. सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक कारणांमुळे मुलींविषयी भेदभाव कन्याभ्रूण हत्या, मुलींचे शिक्षण थांबविणे, लवकर लग्न लावणे, अशा अनेक समस्या आजही समाजात आढळतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे शिक्षण व संगोपन यांना आर्थिक आधार देणे आणि स्त्री भ्रूण हत्या रोखणे या उद्देशाने माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही महत्वाकांक्षी योजना राबवण्यास सुरुवात केली.

ही योजना मुलीला जन्म पासून ते अठरा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक संरक्षण देण्या सोबतच मुलींच्या जन्माबद्दल समाजात सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यावर भर देते. योजना राबविताना मुलींच्या पालकांना कुटुंब नियोजनाचे पालन करणे, दोनच आपत्य असणे आणि मुलीचा विवाह अठरा वर्षांपूर्वी न लावणे अशा अटी घालण्यात आल्या या अटींमुळे जनसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे आणि मुलींचे सशक्तिकरण हे दोन्ही उद्देश साध्य होतात. या अभ्यासातून माझी कन्या भाग्यश्री योजना समाजात कितपत प्रभावी ठरली आहे. लोकांचा प्रतिसाद कसा आहे मुलींच्या जन्मदरावर, शिक्षणावर आणि सामाजिक मानसिकतेवर या योजनेचा काय परिणाम झाला आहे. याचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे महिलांविषयी विचारसरणी आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया समजून घेणे हा या अभ्यासाचा मूलभूत पैलू आहे.

Keywords: महिला सक्षमीकरण, सामाजिक परिवर्तन, शासकीय योजना, शिक्षण, समाज.

प्रस्तावना :

भारतीय समाजात अनेक शतकांपासून मुलींबाबत भेदभावाची प्रवृत्ती दिसून येते मुलगा झाला तर साजरा केला जातो. परंतु मुलींच्या जन्मापासून अनेक कुटुंबांमध्ये नकारात्मक दृष्टिकोन आढळतो. पारंपारिक सामाजिक रचनेमुळे मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष लवकर लग्न लावणे, हुंड्याची प्रथा, कन्याभ्रूण हत्या अशा अनेक गंभीर समस्या समाजात निर्माण झाल्या या समस्यांमुळे लिंगाणू- पातात

मोठा बिघाड झाला. आणि समाजात स्त्री-पुरुष असमानतेची दरी अधिक वाढली. या पार्श्वभूमीवर मुलींबाबतचा दृष्टिकोन बदलणे आणि समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवणे हे काळाचे मोठे आव्हान बनले यासाठी केवळ कायदे नव्हे तर समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे होते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने 1 एप्रिल 2016 रोजी "माझी कन्या भाग्यश्री योजना" ही अभिनव योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे.

त्यांच्या संगोपनासाठी आर्थिक आधार मिळावा, शिक्षणाची हमी मिळावी आणि समाजात स्त्री-पुरुष समानतेची भावना निर्माण व्हावी हा आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही आर्थिक सहाय्याची योजना असली तरी तिच्या मागे सामाजिक परिवर्तनाची ठोस विचारसरणी आहे. मुलगी जन्मानंतर शासन ठराविक रक्कम तिच्या नावाने बँकेत जमा करते ही रक्कम मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर तिला मिळते. परंतु यासाठी मुलीची शैक्षणिक प्रगती, बालविवाह न होणे आणि इतर काही सामाजिक अटी पूर्ण कराव्या लागतात अशा प्रकारे योजना पालकांना मुलीच्या शिक्षण आरोग्य आणि संगोपनाकडे पाहण्यास प्रवृत्त करते. माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही केवळ आर्थिक लाभाची योजना नसून समाजात दीर्घकालीन परिवर्तन घडवणारे एक प्रभावी शस्त्र आहे मुलीच्या जन्माचे स्वागत शिक्षणाचे महत्त्व आर्थिक सुरक्षितता आणि समानतेचा संदेश या सर्व गोष्टींचा संगम या योजनेत आहे. त्यामुळे ही योजना सामाजिक परिवर्तनाचा अभ्यास करताना एक महत्त्वाचा घटक आहे.

संशोधन समस्येची मांडणी :

महाराष्ट्र शासनाने मुलींच्या विकासासाठी आणि महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी माझी कन्या भाग्यश्री योजना" ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, बालविवाह रोखणे, मुलगा मुलगी भेदभाव कमी करणे आणि कुटुंबांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणे हा आहे. परंतु कोणतीही योजना सुरू केल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष समाजावर किती परिणाम होतो हे अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमुळे लाभार्थी कुटुंबांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक जीवनात

खरोखर सकारात्मक बदल घडून आला आहे का ? अनेक कुटुंबांना योजनेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसणे, काही लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात अडचणी येणे, तसेच काही ठिकाणी योजनेचा अपेक्षित परिणाम न दिसून येणे या बाबी लक्षात घेता या योजनेचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा अभ्यास करणे.
2. या योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणात, आरोग्यात आणि आर्थिक सक्षमीकरणात झालेला बदल अभ्यासणे.
3. या योजनेच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या सामाजिक दृष्टिकोनावर काय परिणाम झाला हे अभ्यासणे.

गृहीत कृत्य :

1. माझी कन्या भाग्यश्री योजना या योजनेद्वारे मुलींच्या शिक्षणात, आर्थिकतेत व राहणीमानात सकारात्मक बदल झाला आहे.
2. या योजनेमुळे महिला सक्षमीकरणास चालना मिळाली आहे.

संशोधन पद्धती :

संशोधनाचा प्रकार : या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

माहिती संकलन:

प्राथमिक माहिती: प्रश्नावली व प्रत्यक्ष संवाद

दुय्यम माहिती : UNDP अहवाल, शासकीय दस्तऐवज, संशोधन लेख, प्रसारमाध्यमे.

विश्लेषण साधने : टक्केवारी, तक्ते, आलेख व तुलनात्मक विश्लेषण.

व्याप्ती : माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची व्याप्ती चंदनापुरी गावापुरतीच मर्यादित आहे. जन्मदर वाढविणे लिंग निवडीला प्रतिबंध करणे मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्याचा दर्जा सुधारणे. ही प्रमुख व्याप्ती आहे.

मर्यादा : अभ्यास फक्त चंदनापुरी गावापुरताच मर्यादित असून इतर भागांमध्ये परिस्थिती वेगळी असू शकते. वेळ व खर्चाची मर्यादा असल्याने मिळालेल्या माहितीचे संकलन मर्यादित आहे.

संशोधन साहित्याचा आढावा:

माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाची कल्याणकारी योजना असून मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, शिक्षण वाढवणे, स्त्री पुरुष समानता निर्माण करणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेवर विविध अभ्यासक, संस्था, आणि सरकारी अहवालांमधून संशोधन झालेले आढळते.

महाराष्ट्र शासन : महिला व बालविकास विभाग:

महाराष्ट्र शासनाने राबविण्यात सुरुवात केली. या विभागाच्या अहवालानुसार या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे, स्त्री आणि पुरुष समानता निर्माण करणे हा आहे आर्थिक सहाय्यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर होणारा खर्च भागविणे कुटुंबांना सोपे झाले आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ आर्थिक मदती पुरतीच मर्यादित न राहता सामाजिक परिवर्तन घडवणारी योजना ठरत आहे.

माहितीचे विश्लेषण :

या माहितीच्या आधारे असे आढळून येते की, माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेमुळे

मुलींच्या जन्माबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे. पूर्वी जेथे मुलगी जन्माला येणे म्हणजे ओझे समजले जात होते तिथे तिला आता संधी म्हणून पाहिले जाते. योजनेमुळे शिक्षणाचे महत्त्व वाढले असून मुली शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणातील सातत्य सुधारले आहे. तसेच आर्थिक सहाय्य उपलब्ध झाल्यामुळे पालकांना मुलींच्या भविष्यासाठी नियोजन करता येऊ लागले आहे.

बालविवाह सारख्या सामाजिक समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यातही ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. मुलगी अठरा वर्षांची होईपर्यंत शिक्षण सुरू ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. परिणामी महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळून समाजात लिंग समानतेची भावना बळकट होत आहे अशाप्रकारे माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही कल्याणकारी योजना नसून समाजाच्या विचारसरणीत बदल घडवून आणणारी परिवर्तनशील योजना ठरते.

संकल्पना :

महिला सक्षमीकरण :

महिला सक्षमीकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. समाजात महिलांना समान हक्क, संधी, सन्मान मिळवून देणे हे महिला सक्षमीकरणाचे मूळ तत्व आहे. जागतिकीकरण, शिक्षणाचा प्रसार व तंत्रज्ञानातील बदल व शासनाच्या विविध योजनांमुळे महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली आहे. महिलांना शिक्षण, रोजगार, राजकारण, विज्ञान, कला, क्रीडा अशा सर्व क्षेत्रात प्रवेश होऊ लागला आहे.

निष्कर्ष :

- माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळाले आहे.

२. या योजनेमुळे मुलींबाबतचा दृष्टिकोन सकारात्मक झाला आहे.
३. आर्थिक सहाय्यामुळे गरीब कुटुंबांना आधार मिळाला असून बालविवाहाचे प्रमाण कमी झाले आहे.
४. मुलींचा आत्मविश्वास वाढून महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळाली आहे.
५. ही योजना सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणारे महत्त्वाचे साधन ठरले आहे.

शिफारसी :

१. योजनेबाबत ग्रामीण भागात जनजागृती मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवावी.
२. अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पूर्णपणे पारदर्शक करावी.
३. लाभाची रक्कम काळानुसार वाढवावी जेणेकरून शिक्षणाचा वाढता खर्च भागेल.
४. शाळा व महाविद्यालयांच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणाला अधिक प्रोत्साहन देणे.
५. योजनेच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख व मूल्यमापन करावे.

समारोप :

"माझी कन्या भाग्यश्री योजना" ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना असून तिचा उद्देश मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, लिंग समानता वाढवणे आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना देणे हा आहे. प्रस्तुत अभ्यासातून हे स्पष्ट होते की, ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून समाजाच्या विचारसरणीत सकारात्मक बदल घडवून आणणारी महत्त्वपूर्ण योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या जन्माकडे पाहण्याचा

दृष्टिकोन बदलत आहे. पूर्वी मुलगी म्हणजे ओझे अशी भावना अनेक कुटुंबांमध्ये आढळत होती. परंतु अधिक प्रोत्साहन आणि शासनाच्या पाठबळामुळे आता मुलीला संधी म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. यामुळे मुलींचे शिक्षणाचे महत्त्व वाढले असून शाळेत मुली टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

अभ्यासात असेही दिसून आले की, योजनेमुळे मिळणारे आर्थिक सहाय्य गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी अधिक उपयुक्त ठरते. या सहाय्यामुळे शिक्षणाचा खर्च शालेय साहित्य तसेच मुलींच्या शिक्षणासाठी बचत करणे शक्य होते. परिणामी आर्थिक कारणांमुळे अर्धवट सोडणारे शिक्षणाचे प्रमाण कमी झाले आहे. याशिवाय बालविवाह सारख्या सामाजिक समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या योजनांचा सकारात्मक प्रभाव दिसून येतो. मुलगी 18 वर्षापर्यंत शिक्षण पूर्ण करावी यासाठी पालक अधिक जागरूक झाले आहे. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढत असून त्या शिक्षण करियर आणि समाज जीवनात अधिक सक्रिय होत आहे.

एकूणच "माझी कन्या भाग्यश्री योजना" ही सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया वेगवान करणारी महिला सक्षमीकरणाला बळ देणारी आणि समतामुलक समाज रचनेच्या दिशेने नेणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. भविष्यात या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे झाली आणि जनजागृती वाढली तर तिचा परिणाम समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर निश्चित अधिक सकारात्मक स्वरूपाचा होईल.

संदर्भ :

१. महिला सक्षमीकरण विकिपीडिया
२. महिला बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन 2016 लोकसत्ता 1/4/2017, पृष्ठ 4

३. सक्षमीकरण योजना-2018- रवींद्र जोशी,
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

४. सकाळ वृत्तपत्र 10 जून 2018, पृष्ठ 7
Government of Maharashtra 2020

५. Mumbai - women and child department

६. <https://lidcom.in>

७. <https://www.mahasamvad.in>